
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 321

DOI 10.5281/zenodo.13909071

«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» ПАРТИЙНО-СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ ЗА СОХРАНЕНИЕ СССР: КАК ПЕРЕСТРОЙКА ЗАВЕРШИЛА КОММУНИСТИЧЕСКУЮ УТОПИЮ

"THE LAST STRUGGLE" OF THE PARTY-SOVIET POWER FOR THE PRESERVATION OF THE USSR: HOW PERESTROIKA ENDED THE COMMUNIST UTOPIA

УПОРОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ,

д.и.н., к.ю.н., профессор,

Краснодарский университет МВД России.

UPOROV IVAN VLADIMIROVICH,

Doctor of History, Candidate of Law, Professor,

Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

В статье рассматриваются особенности перестройки с точки зрения соответствия партийно-идеологических установок реальному общественному развитию. Анализируется ситуация, когда Горбачев и другие партийно-государственные деятели так и не смогли дать ответа на вопрос о том, как согласовать коммунистическую идею и стремление людей жить лучше материально, что оказалось невозможным без рыночных экономических механизмов. Проведенный анализ позволяет говорить об утопичности реализации коммунистической идеи в марксистско-ленинском ее понимании, несмотря на ее теоретическую привлекательность (равенство, справедливость, гармоничное развитие личности и т.д.). Это показывает практика построения и развития советского государства, когда в течение едва ли не всего времени его существования возникали вопросы, на которые так и не дано достаточно ясных ответов.

The article examines the features of perestroika from the point of view of the correspondence of party and ideological attitudes to real social development. The article analyzes the situation when Gorbachev and other party and state figures were unable to answer the question of how to reconcile the communist idea and the desire of people to live better materially, which turned out to be impossible without market economic mechanisms. The analysis allows us to speak about the utopian realization of the communist idea in the Marxist-Leninist understanding of it, despite its theoretical attractiveness (equality, justice, harmonious development of personality, etc.). This is shown by the practice of building and developing the Soviet state, when during almost the entire time of its existence there were questions that were not given sufficiently clear answers.

Ключевые слова: *революция, советское государство, социализм, коммунизм, СССР, перестройка, распад страны.*

Key words: *revolution, Soviet state, socialism, communism, USSR, perestroika, disintegration of the country.*

Советское государство возникло в результате октябрьской революции 1917 г. и просуществовало семьдесят четыре года. Это был первый столь масштабный опыт создания принципиально нового государства на основе предварительно достаточно глубоко обоснованной марксистско-ленинской теории строительства коммунизма как высшей стадии развития человечества. Согласно этой теории, в обществе, в отличие от капиталистической (буржуазной) общественно-экономической формации, не должно было быть антагонистических классов, частной собственности на средства производства, включая землю. Категорически отвергалась эксплуатация человека человеком, власть должна принадлежать народу, гражданам гарантировались равные права и свободы и др. Созданием нового государства руководила монопольно правящая КПСС, статус которой как главной и единственной политико-идеологической силы был закреплен в Конституции СССР. Указанный процесс шел, можно сказать, с переменным успехом. Но к рубежу 1980 г. кризисные явления, и прежде всего в экономике, уже настолько доминировали, что необходимость в существенных изменениях дальнейшего развития СССР стала очевидной. Так началась известная горбачевская перестройка (1985-1991 гг.). В эти шесть с половиной лет правящая советско-партийная элита, уже осознавая опасность краха коммунистической идеи и распада страны, предприняла отчаянную попытку не допустить этого. Однако «последний бой» за социализм в СССР и за сам СССР был все же проигран.

Период «перестройки» (1985-1991 гг.), предшествовавший распаду советского государства, представляется уникальным с исследовательской точки зрения, поскольку, во-первых, достаточно много документов, к абсолютному большинству которых имеется доступ; во-вторых, еще живы многие современники «перестройки»; в-третьих, если иметь в виду сегодняшний день, прошедшие три десятилетия позволяют снизить степень эмоционально-психологической составляющей при оценке «перестроечных» событий, учитывая, что распад СССР очень болезненно переживало население всех бывших союзных республик. При этом нужно иметь в виду, что по «перестройке» написано уже множество трудов, по подсчетам Б.Н. Миронова, представившего ее историографию, – более 300 книг, 3 тысяч статей, 20 диссертаций [1, с. 133]. Но дискуссии продолжаются, поскольку причины «перестройки», ее движущие силы, целеполагание и другие составляющие сложны и многоаспектны, и по-прежнему нет какой-либо доминирующей позиции. Учтя эти обстоятельства, мы сосредоточим внимание на политико-идеологическом аспекте «перестройки».

Нужно также сделать оговорку, суть которой в том, что тема о «перестройке» с неизбежностью охватывает вопрос о распаде советского государства. Прежде всего следует напомнить, что уникальность советского государства состояла в том, что оно было создано по заранее намеченному плану, который, в свою очередь, опирался на серьезнейшую теоретическую базу (Маркс, Энгельс, Ленин, Плеханов и др.) и стал претворяться под руководством Ленина после октября 1917 г. Наиболее концентрированно коммунистические идеи применительно к России находили отражение в партийных программах (1903, 1919, 1961, 1986 гг.). «Перестройка» идейно-теоретически опиралась на действующую тогда Программу КПСС (третья редакция) 1961 г. и началась в 1985г., когда тогдашний генсек КПСС М.С. Горбачев в известной речи на апрельском пленуме ЦК КПСС заявил о необходимости «ускорения социально-экономического развития страны» (термин «перестройка» был использован им несколько позже на одном из совещаний в Ленинграде). При этом в своей речи он подчеркнул, что «мы вновь подтверждаем преемственность стратегического курса, разработанного XXVI съездом партии и последующими пленумами ЦК. В ленинском понимании преемственность означает неперемное движение вперед, выявление и разрешение новых про-

блем, устранение всего, что мешает развитию. Этой ленинской традиции мы должны следовать неукоснительно, обогащая и развивая нашу генеральную линию на совершенствование общества развитого социализма» [2, с. 7]. Передавая настроения партаппарата того времени, Л. М. Млечин отмечает восторженную реакцию партийцев на избрание нового, молодого по возрасту генсека и на его речь на пленуме («теперь хоть не стыдно», «наконец-то!»), однако это касалось лишь внешнего эффекта (настрой на давно ожидаемое омоложение престарелых руководящих партийных кадров), в суть же сказанного не вникали и «никаких радикальных перемен никто не ждал, в том числе и сам Михаил Сергеевич» [3].

Однако здесь ситуация, на наш взгляд, не столь однозначная. Дело в том, что при длительно-монополюльно правящей КПСС и забронзовевших марксистско-ленинских постулатах о строительстве коммунистического общества, бесконечно повторяемых в безальтернативных СМИ, на разного рода совещаниях, пленумах и съездах, любое отклонение от привычной партийно-идеологической колеи умеющими читать между строк воспринималось как предтеча неких перемен. Так, тот же Горбачев на том же апрельском Пленуме ЦК КПСС говорил о «преемственности» разработанного ранее курса партии, а не о «твердом следовании» такому курсу, как обычно ранее было в речах сменяющих друг друга генсеков, что было уже нюансом, предполагавшим более широкое видение политической линии государства. В этой связи нужно заметить, что будущая «перестройка» подогревалась предшествовавшими событиями и обсуждениями возможных направлений развития СССР. Так, в декабре 1984 г., в одном из своих выступлений тот же Горбачев говорил о том, что СССР находится лишь в начале «исторически длительного этапа развитого социализма» [4, с. 7] и что предстоят глубокие преобразования как экономической сферы, так и всей системы общественных отношений, в результате чего социализм должен подняться на новую ступень зрелости, а это «проблемы поистине огромного масштаба». Еще раньше имели место некоторые нешаблонные идейно-коммунистические размышления генсека ЦК КПСС Ю.В. Андропова, изложенные, в частности, в его резонансной статье (1983 г.) [5]. Здесь Андропов обозначал ряд проблем как теоретического, так и практического значения, в том числе он ставил под сомнение сложившееся убеждение о том, что в СССР построен развитый социализм, поскольку это общество еще только предстоит изучать (в литературе приводятся воспоминания людей из его окружения, которым он говорил: не то что нет развитого социализма, – «нам еще до простого социализма пахать и пахать» [6, с. 172]). Бесспорно, Андропов, владевший, вероятно, наибольшим объемом информации, будучи главой КГБ, не мог не видеть, что многие актуальные проблемы в стране многократно декларируются, но не решаются, в частности, он ставил вопрос: «почему от огромных капиталовложений мы сейчас не получаем должной отдачи, почему не удовлетворяющими нас темпами осваиваются в производстве достижения науки, техники?» [5, с. 13].

В этой связи Андропов отмечал, что «народу, свершившему социалистическую революцию, приходится еще долго осваивать свое новое положение верховного и безраздельного собственника всего общественного богатства - осваивать и экономически, и политически, и, если угодно, психологически, вырабатывая коллективистское сознание и поведение» [5, с. 13]. В этом контексте высказано мнение о том, что «перестройка» должна была начаться именно с Андропова, по инициативе которого, в частности, был принят закон о трудовых коллективах, расширявшие полномочия этих формирований, а в 1983 г. он направил в Политбюро записку, где предлагал демократизировать выборы в Советы («не замыкаться на должностном принципе при выдвижении кандидатов»). Андропов полагал также, что укрепление дисциплины, ответственности, независимо от должности, есть то самое главное звено, которое позволит вытянуть всю цепь нужных преобразований. И в этом реформаторском смысле Андропова сравнивали со Столыпиным [6, с. 174]. Но, как известно, Андропов на посту генсека пробыл недолго, равно как и его преемник К.Ю. Черненко. При последнем была

создана постоянно действующая Комиссия Политбюро ЦК КПСС по совершенствованию управления в СССР (глава комиссии - Н.А. Тихонов, члены – Г.А. Алиев, М.С. Горбачев, Г.В. Романов, Н.И. Долгих, И.В. Капитонов, Н.И. Рыжков). Были соединены усилия как уходящей («пенсионной») номенклатуры (Тихонов, Долгих и др.), так и приходящей ей на смену (Горбачев, Рыжков и др.). Комиссия создала Концепцию совершенствования хозяйственного механизма, предполагавшую отказ от директивных планов, стимулирование предприятий в зависимости от прибыли, постепенную либерализацию общественных отношений, создание частнопредпринимательского и кооперативного сектора экономики, при этом за основу были взяты наработки венгерской реформы 1968 г. [7, с. 15].

По этому поводу шли обсуждения о том, чтобы именовать текущую стадию развития советского общества как не «развитой», а «развивающийся» социализм, что предполагало принятие новой программы КПСС. Творческая интеллигенция получила больше свободы (например, был снят художественный фильм «Покаяние» антисталинской направленности). Разрабатывались предложения по расширению хозрасчета при социализме. Были продолжены крупные коррупционные процессы («узбекское» дело, в котором впервые со времен Сталина был арестован секретарь обкома партии; дело Щелокова – несмотря на то, что Черненко был давним знакомым бывшего министра внутренних дел СССР, и др.) [8, с. 451]. Профсоюзы получили право оспаривать в партийно-государственных органах решения работодателей, нарушающих социальные и трудовые права граждан. В целом Черненко, бесспорно, не был ретроградом, но слабое здоровье не позволяло ему придавать нужную энергетику принимаемым решениям.

Изложенное показывает, что Горбачев, инициируя «перестройку», начинал не с нуля, а уже имея некоторые наработки, к тому же в разработке некоторых из них он сам же и участвовал. При этом обращает на себя внимание то обстоятельство, что правящая элита СССР понимала, что нужны изменения, и очень серьезные, поскольку заявляемые и декларируемые планы проваливались один за другим. Так, в Программе КПСС 1961 г., принятой XXII съездом КПСС, открыто, громко, для всех советских граждан и на весь мир было объявлено: «Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!» [9, с. 142]. Там же планировались конкретные даты-события, указывалось, что к 1980 г. «будет создана материально-техническая база коммунизма, обеспечивающая изобилие материальных и культурных благ для всего населения; советское общество вплотную подойдет к осуществлению принципа распределения по потребностям, произойдет постепенный переход к единой общенародной собственности. Таким образом, в СССР будет в основном построено коммунистическое общество» [9, с. 72]. Это был смелый и очень рискованный шаг советского руководства во главе с Н.С. Хрущевым – ведь на карту были поставлены не только престиж СССР как государства и социализма как формы существования человеческого сообщества, но и сама ее судьба в случае невыполнения обещаний. Мы полагаем, что на такое решение подвигли сравнительно высокие темпы социально-экономического развития страны, наметившиеся к рубежу 1960 г. и обусловленные, на наш взгляд, прежде всего тем, что жители СССР смогли, наконец, освободиться от мобилизационного образа жизни (революционный кризис, Гражданская война, коллективизация-индустриализация, война, восстановление послевоенной разрухи) и перейти к мирному труду с акцентом на повышение уровня благополучия семьи и личности (тогда уже полным ходом в городах строились тесноватые, но благоустроенные «хрущевки», повышалась зарплата, улучшались социальные условия жизни людей и т.д.).

Сказалась, вероятно, и определенная авантюризм личности Хрущева, желавшего оставить после себя память как выдающегося советского деятеля. Однако год шел за годом, а ситуация в стране после некоторого инерционного улучшения (примерно до рубежа 1970 г.) стала неуклонно ухудшаться, и прежде всего в экономике (на этот счет имеется немало пуб-

ликаций). И 1980 год страна встречала не коммунизмом-изобилием, а пустыми полками в магазинах, дефицитом многих товаров повседневного спроса, ростом коррупционных проявлений, снижением уровня жизни. Власть не дала публичного, откровенного и ответственного объяснения создавшегося положения, будто и не было обещанной МТБ коммунизма, продолжая восхвалительный официальный тон в духе затянувшегося брежневского «застоя» при совершенно иных реалиях. Очевидно, к тому времени существенно была подорвана вера людей в коммунистическое будущее, ибо их ожидания были совершенно иными. При таких условиях необходимость перемен была очевидной, и, как мы отметили, фактическое начало «перестройки» было положено при Андропове. Однако вплоть до конца существования СССР в 1991 г. у правящей элиты не было ясного понимания – какие конкретно решения принимать, до какой степени возможна, и возможна ли вообще, ревизия идейного наследия марксизма-ленинизма. Вместе с тем, как нам представляется, общая направленность была определена еще «косыгинской» реформой, начавшейся в середине 1960-х гг., а именно – усиление материальных стимулов как предприятий, так и отдельных работников.

Но «косыгинская» реформа в итоге не дала ожидаемых результатов, то есть, стимулы оказались недостаточными, и встал вопрос о том, как их расширить и при этом не выйти за пределы фундаментальных основ социализма, считавшихся идейно святыми (участие широких масс трудящихся в управлении государством, общественная собственность на средства производства, плановая экономика, единая государственная идеология, отсутствие эксплуатации человека человеком, распределение материальных благ по принципу равноправия и социальной справедливости и др.). И вот на июньском (1985 г.) совещании в ЦК КПСС по вопросам ускорения научно-технического прогресса Горбачев заявил, что главное направление «перестройки» ему известно – это «повышение эффективности централизованного начала в управлении и планировании, значительное расширение хозяйственной самостоятельности и ответственности предприятий и объединений, активное использование более гибких форм и методов руководства, хозрасчёта и товарно-денежных отношений, всего арсенала экономических рычагов и стимулов - вот в чем принципиальная суть перестройки. В единстве усилий центра и мест, в разнообразии и эластичности социалистических приёмов хозяйствования, в широком развитии инициативы масс - надёжный ключ к успеху» [10, с. 126-127].

Заметим, что такого рода словообилие принципиально ничего нового в себе не несло, поэтому последующие решения в течение 1985-1986 гг. трудно назвать перестроечными, хотя в целом их можно расценивать все же как шаги вперед, если иметь в виду преобразовательную деятельность. И здесь прежде всего следует назвать принятие Новой редакции программы КПСС в марте 1986г. XXVII съездом КПСС [11]. В этой «перестроечной» Программе КПСС была предпринята попытка идейно-теоретически обосновать позицию компартии, связанной со сложившейся обстановкой. В Программе повторялись все основные марксистско-ленинские постулаты, не подвергшиеся ни малейшему сомнению. О провале планов построения коммунизма по Программе 1961 г. ничего не говорилось, но закладывалась осторожная фраза о том, что «КПСС не ставит целью предвосхитить в деталях черты полного коммунизма» и поэтому «забегания вперед» недопустимы (это не помешало указать на две конкретные цели: к 2000 г. каждая семья должна иметь отдельное жилье, а также к тому же 2000 г. планировалось удвоить производственный потенциал при его коренном качественном обновлении, но обе цели, как покажет история, окажутся тем самым «забеганием вперед»). Вместе с тем указывалось на недопустимость «медлительности в проведении назревших преобразований», учитывая, что «в 70-е - начале 80-х годов в развитии страны наряду с достигнутыми и бесспорными успехами имели место определенные неблагоприятные тенденции и трудности» [11, с. 574]. И далее определялся «стратегический курс партии», который заключался в ключевой горбачевской фразе того времени – «ускорение социально-

экономического развития страны», и в первую очередь в экономике. В целом в Программе КПСС 1986 г., которая была менее пафосной и более деловой, принципиально нового обнаружить не удалось (равно как и в стиле работы партаппарата, в частности, это касалось существенного сокрытия от общества информации об аварии на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 г.). В Программе по-прежнему указывалось, в частности, на необходимость «укрепления и приумножения общественной собственности на средства производства, являющейся основой экономической системы социализма» [11, с. 561]. В части партийной деятельности отмечалось, что «закономерно возрастает руководящая роль партии» и т.д.

Тем не менее, ряд положений Программы 1986 г. отражал актуальные политические и экономические проблемы. Так, говорилось о необходимости развития принципа гласности как инструмента демократизации общества. Подчеркивалась важность повышения роли основного производственного звена - объединений и предприятий - с точки зрения расширения их хозяйственной самостоятельности и перевода на полный хозрасчет «при усилении экономических рычагов» и сокращении плановых показателей. Большее значение должно было придаваться трудовым коллективам - с точки зрения стимулирования труда работников «снизу» на основе их личной заинтересованности. Именно эти направления будут находить конкретизацию и развитие в дальнейшей «перестройке». Так, в ноябре 1986 г. был принят Закон СССР «Об индивидуальной трудовой деятельности», возрождавший, если упростить, кустарное производство в виде изготовления и ремонта одежды, обуви, мебели, репетиторства и т.д. Такой подход в некоторой степени отклонялся от «социалистической линии», поскольку позволял легально получать доходы в неограниченных размерах. Тогда же, в конце 1986 г. в ряде изданий главными редакторами были назначены демократически настроенные Е. Яковлев («Московские новости»), В. Коротич («Огонек»), С. Залыгин («Новый мир») и др. И если до этого политическая жизнь в СССР, конечно, оживилась (в ожидании перемен), но каких-либо поворотных событий не случилось, то с начала 1987 г. все стало меняться, и, очевидно, именно этот, 1987 год, можно считать решающим в «перестройке». Так, в экономической сфере в июне 1987 г. был принят Закон СССР «О государственном предприятии», предусматривавший переход предприятий на хозрасчет и самофинансирование (этот акт дал толчок к появлению впоследствии «красных директоров», ставших первыми легальными миллионерами). Но более заметным для общества стало громкое провозглашение (на январском, 1987 г., пленуме ЦК КПСС) принципа упомянутой «гласности», которая стала пониматься очень широко.

Об этом, то есть, о «гласности» в годы «перестройки», написано много работ, мы отметим лишь, что для советского общества это было невиданным явлением - публикация ранее запрещенных книг, открытие архивов, создание независимых телепрограмм, свободное высказывание суждений, за которые еще недавно можно было попасть в места лишения свободы. Вся эта информация вываливалась на советских людей в огромных объемах из множества источников. Между тем на информационной волне гласности активизировались оппозиционные настроения, стали появляться лидеры неформальных организаций. Тогда-то на «перестроечной» арене и возникла во весь рост фигура Б.Н. Ельцина - в то время первого секретаря московского горкома КПСС (с 1985 г.). В октябре 1987 г. на предюбилейном, можно сказать, праздничном пленуме ЦК КПСС (70 лет Великой октябрьской революции!) он выступил с неожиданной острокритической речью, заявив, в частности, о возросшем бюрократизме в секретариате ЦК КПСС, медленных темпах «перестройки», о расширяющемся славословии в адрес генсека, и попросил освободить его от должности первого секретаря горкома и члена Политбюро. Это была явная и «взрывная» фронда сложившемуся порядку рассмотрения партийных вопросов, предполагавшему закрытость и кулуарность. Противореча сам себе, Горбачев решил скрыть от общественности этот инцидент (в газете «Правда» об этом не было ни слова, как в прежние времена). Но спущенную лавину гласности остановить

уже было нельзя, и речь Ельцина во всевозможных вариациях, дополняемая народной молвой, стала «гулять» по разным изданиям и обсуждаться в обществе. К тому времени, как нам представляется, Горбачев и в целом высшая партийно-советская власть, не желая этого, потеряли контроль в информационной сфере, где «санкционированная гласность стала превращаться в неограниченную свободу слова [12, с. 73] (и это в дальнейшем станет началом их политического поражения). Последующее снятие Ельцина с должности сделало его в глазах общественности «страдальцем» и главным «борцом» с бюрократизмом.

Своими действиями Ельцин отделил себя и своих сторонников от действующей власти, решив, вероятно, использовать открывшиеся «перестроечные» возможности для своей политической карьеры, чему способствовали его личностные качества (решительность, напористость, смелость). И он не прогадал, учитывая еще и то обстоятельство, что «перестроечные» преобразования не приводили к реальному улучшению жизни людей. Не удивительно, что на выборах в Верховный Совет СССР в 1989 г. Ельцин стал депутатом по самому престижному избирательному округу № 1 в г. Москве, получив 91,53% голосов при явке почти 90% (насколько нам известно, такой результат с «перестроечных» времен до сих пор является непревзойденным). Впервые в истории советского парламентаризма была создана оппозиция центральной власти в лице межрегиональной депутатской группы (лидеры Б.Н. Ельцин, Г.Х. Попов, Ю.Н. Афанасьев, А.Д. Сахаров и др.) – с более широкими либерально-демократическими убеждениями, в том числе по вопросам самоопределения союзных республик (эта проблема с 1988 г. стала крайне обостряться). После выборов в Верховный Совет РСФСР (1990 г.) Ельцин стал его председателем, обойдя «кандидата от Кремля» А.В. Власова. Тем самым на официальном уровне были сформированы два главных властных конкурирующих центра с соответствующими правящими элитами: союзный центр во главе с Горбачевым и российский центр во главе с Ельциным. У них, испытывавших серьезные личные антисимпатии друг к другу, были разные подходы к будущему развитию страны, но при общей позиции о необходимости либерализации экономических и в целом общественных отношений. Кто-то должен был уступить, проиграть.

При этом Горбачев и его сторонники, оставаясь на марксистско-ленинской платформе, осуществляли умеренно-поступательные преобразования, принимая соответствующие законы о кооперации, о порядке разрешения коллективных трудовых споров, о конституционном надзоре, об аренде, о собственности, о приватизации госпредприятий и др. При этом из Конституции СССР в марте 1990 г. была исключена статья о монопольно руководящей КПСС, что резко активизировало создание новых партий. Допускались, в частности, коллективная собственность (помимо государственно-общественной), пожизненная аренда земельных участков. Частная собственность на средства производства не допускалась – тогда это был своеобразный красный флажок для КПСС. Но при этом имелись в виду достаточно глубокие преобразования – как писал Горбачев в ноябре 1989 г., «если на первых порах полагали, что речь идет в основном лишь о выправлении отдельных деформаций общественного организма, совершенствовании той, в целом устоявшейся системы, сложившейся за предыдущие десятилетия, то теперь говорим о необходимости радикальной перedelки всего нашего общественного здания - от экономического фундамента до надстройки» [13]. Ельцин со своими сторонниками в этом смысле занимали крайне радикальную позицию. Наличие собственных властных рычагов освобождало оппозиционеров от каких-либо партийно-идеологических обязательств, и после принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР (12 июня 1990 г.) довольно быстро недавние коммунисты с длительным партийным стажем превратились в капиталистических «рыночников», разрешив, вопреки союзным законам, на территории РСФСР частную собственность и предпринимательскую деятельность на основе соответствующих законов. К этому следует добавить центробежные настроения в союзных республиках (объявили о фактическом выходе из СССР прибалтийские республики, Грузия,

Молдавия, Армения; союзная власть уже не могла реально помешать этому, запрещающие союзные законы просто игнорировались).

И уже в начале 1991 г. «перестройка» в СССР на союзном (горбачевском) уровне встала перед решающим выбором, причем по двум фундаментальным вопросам: 1) сохранять ли коммунистическую (социалистическую) идею как базисную для советского общества; 2) сохранять ли вообще СССР как федерацию? Идеино-теоретический вопрос так и не был решен с какой-либо определенностью. На последнем XXVIII съезде КПСС (2-3 июля 1990 г.) предполагалось утвердить новую партийную программу, но из-за острых разногласий этого сделано не было. Ельцин и его сторонники предлагали переименовать КПСС в демократическую партию и разрешить фракции, но, получив отказ, вообще вышли из состава КПСС. Тогда же четко обозначился конфликт между линией Горбачева и ортодоксальными сторонниками коммунистической идеи (Е.К. Лигачев, В.И. Варенников и др.), считавшими, что проводимая политика направлена в сторону «капитализма», а это уже «предательство». И в этом контексте Горбачев находился между двумя крайними позициями (которые в итоге не сойдутся и организационно разрушат КПСС). Тем не менее съезд утвердил «партийную платформу», предполагающей развитие советского общества в сторону демократического социализма». Вопрос о новой программе КПСС последний раз обсуждался на последнем Пленуме ЦК КПСС 25-26 июля 1991 г.

Тогда Горбачев со всей откровенностью поставил вопрос о соотношении социализма и рынка, отметив, что об этот вопрос спотыкались многие поколения сторонников социалистической идеи, и в итоге Горбачев склонялся к тому, что КПСС постепенно должна двигаться в сторону социал-демократии. Как нам представляется, это был выстраданный им вывод. Но такой подход не был поддержан партийцами, равно как и никакой другой, что, по сути, означало идейное опустошение перед вызовами реальных событий и организационную недееспособность некогда могущественной КПСС. Вопрос о сохранении СССР был вынесен на известный референдум 17 марта 1991 г. Большинство граждан 9 республик, где он проводился, высказались за сохранение СССР (76,43% - «за», при явке 79,5%). Исходя из этого, Горбачевым была инициирована разработка проекта новой союзной федерации – Союза Суверенных Государств (ССГ). Судя по воспоминаниям Б.Н. Ельцина, Н.А. Назарбаева и других руководителей союзных республик и политических деятелей, договор о ССГ готовы были подписать главы 9 республик (включая Ельцина) [14, с. 461]. Однако перед самым подписанием, 20 августа 1991 г., как известно, произошла попытка государственного переворота в лице ГКЧП при активной роли вице-президента Г.И. Янаева, силовых министров В.А. Крючкова (КГБ СССР), Д.Т. Язова (МО СССР), Б.К. Пуго (МВД СССР), считавших недопустимым разрушение действующего государства. И тем самым на ССГ был поставлен крест ввиду теперь уже полного недоверия центральным органам союзной власти. Вскоре Ельцин подписал указ об упразднении КПСС при молчаливом согласии генсека – «форосского» пленника, а позже, уже 25 декабря 1991 г., Горбачев выступил по телевидению и объявил о сложении с себя полномочий Президента СССР, и, наконец, на другой день Совет республик ВС СССР объявил, что СССР как государство больше не существует.

Как нам представляется, «перестройку» можно расценивать как грустную политическую историю, произошедшую с СССР, поскольку ее венцом стало разрушение самого большого в мире и уникального («идейного») государства. Сейчас, спустя тридцать лет, можно, видимо, говорить об утопичности реализации коммунистической идеи в марксистско-ленинском ее понимании, несмотря на ее теоретическую привлекательность (равенство, справедливость, гармоничное развитие личности и т.д.). Это показывает практика построения и развития советского государства, когда в течение едва ли не всего времени его существования возникали вопросы, на которые так и не дано достаточно ясных ответов. Например, Ленин, вопреки настроениям ортодоксальных коммунистов, настоял на введении в

стране НЭП с элементами «буржуазного» государства. Сталин говорил о том, что присущий капитализму закон стоимости действует также и при социализме (с последующим исчезновением при коммунизме). С конца 1950-х гг., при Хрущеве, стали активно использовать капиталистические категории «стоимость», «прибавочный продукт», «прибыль» и т. п. Со второй половины 1960-х гг., при Брежневле, была предпринята отмеченная выше попытка проведения «косыгинской» реформы. Провал Программы КПСС 1961 г. нагляден сам по себе. При последних генсеках Андропове, Черненко, Горбачеве партии так и не удалось сформулировать внятные теоретические позиции о коммунистических перспективах советского общества.

О практическом авторитете коммунистической идеи могут свидетельствовать также факты, когда члены КПСС в завершающие годы «перестройки» публично сжигали партбилеты, когда многие коммунисты-руководители с легкостью необыкновенной порывали с КПСС и становились капиталистическими предпринимателями, потом олигархами, и иные бывшие коммунисты и сейчас на высоких руководящих капиталистических должностях, когда, наконец, ни много ни мало, а почти 18 млн членов КПСС отказались от идейного наследия КПСС, а само российское общество голосованием по Конституции России 12 декабря 1993 г. одобрило переход из вчерашнего социализма в капитализм. Но это был выбор народа! Как отмечает российский депутат в 1990-1993 гг. С. А. Полозков, народ был «опьянен свободой и демократией», и не слушал и не слышал предостережений [15, с. 253]. Конечно, тогда эмоций было очень много, и советские граждане рассчитывали на другие, более позитивные результаты. Но не будем забывать, что за свой выбор народ в любом случае должен отвечать без всяких скидок, а также извлекать исторические уроки, которые «перестройка» преподнесла сполна. Этот опыт осмысливается в литературе, в том числе последних лет [16; 17; 18; 19], что показывает актуальность рассмотренного периода советской истории, и важно, чтобы высказанные суждения в итоге приводили власть имущих к правильным решениям, имея в виду будущее России.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Миронов Б.Н. Дезинтеграция СССР в историографии: развал или распад // Вестник Санкт-Петербургского ун-та. Серия: «История». 2021. Т. 66. Вып. 1. С. 132-147.
2. Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 23 апреля 1985г. М.: Политиздат, 1985. 31 с.
3. Млечин Л.М. На дружном поезде – в светлое будущее // Комсомольская правда. 2010. 22 апреля.
4. Горбачев М.С. Живое творчество народа // Совершенствование развитого социализма и идеологическая работа партии в свете решений июньского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС. М.: Политиздат, 1984. С. 5-27.
5. Андропов Ю.В. Учение Карла Маркса и некоторые вопросы социалистического строительства в СССР // Коммунист. 1983. № 3. С. 9-23.
6. Круглов В.В., Лабудин А.В. Ю. В. Андропов: формирование плана реформ (о попытках найти выход из тупика тоталитарного социализма) // Управленческое консультирование. 2007. № 2. С. 165-189.
7. Гайдар Е.Т. Дни поражений и побед. М.: Вагриус, 1996. 365 с.
8. Польшов М. Ф. Константин Устинович Черненко как лидер КПСС и Советского государства (1984-1985 годы) // Научный диалог. 2020. № 11. С.448-465.
9. Программа Коммунистической партии Советского Союза. М.: Госполитиздат, 1961. 147 с.
10. Горбачев М.С. Избранные речи и статьи. В 7 т. Т. 2. М.: Политиздат, 1987. 511 с.
11. Новая редакция программы КПСС // XXVII съезд Коммунистической партии Советского Союза. Т. 1. М.: Политиздат, 1986. С. 554-623.
12. Браун А. Горбачев, Ленин и разрыв с ленинизмом // Полис (политические исследования). 2007. № 6. С. 71-85.

13. Горбачёв М.С. Социалистическая идея и революционная перестройка // Правда. 1989. 26 ноября.
14. Пученков А.С. Августовский путч 1991 г: взгляд на события из здания ЦК (по показаниям очевидцев) // Новейшая история России. 2019. Т.9. № 2. С.454-484.
15. Полозков С. А. Приватизация по Чубайсу. Ваучерная афера. Расстрел парламента. М.: Кн. мир, 2014. 319 с.
16. Польшов М. Ф. Экономическая политика в Советском Союзе в годы перестройки // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. 2024. Т. 69. Вып. 2. С. 371-386.
17. Вячеславова А.А. Перестройка и распад СССР // Научный журнал "IN SITU". 2023. № 6. С. 28-32.
18. Костин П.А. К анализу кризиса парадигмы социальной ответственности в период «перестройки»: философско-исторический аспект // Право и практика. 2023. № 1. С. 105-109.
19. Петрик Л.С. К вопросу о нарастании кризисных явлений в годы перестройки и демонтаже единого социокультурного пространства СССР // Современная научная мысль. 2023. № 2. С. 185-191.

© Упоров И.В., 2024.